

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ЎЗБЕКИСТОН DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**YENGIL ATLETIKA, BIATLON NAZARIYASI
VA USLUBIYATI KAFEDRASI
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, БИАТЛОНА**

**“YENGIL ATLETIKA SPORT TURI BO'YICHA YUQORI
MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI”
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
TO'PLAMI**

17-18 | 05 | 2024

O'zDJTSU, Chirchiq, O'zbekiston

**“ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ”
СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

17-18 | 05 | 2024

УзГосУФКС, Чирчик, Узбекистан

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

YENGIL ATLETIKA, BIATLON NAZARIYASI
VA USLUBIYATI KAFEDRASI

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, БИАТЛОНА

“YENGIL ATLETIKA SPORT TURI BO‘YICHA YUQORI
MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ISTIQBOLLARI”

xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami

17-18 | 05 | 2024

O‘zDJTSU, Chirchiq, O‘zbekiston

“ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ”

сборник международной научно-практической конференции

17-18 | 05 | 2024

УзГосУФКС, Чирчик, Узбекистан

Чирчик-2024

UDK: 796.88.

“Yengil atletika sport turi bo'yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda innovatsion texnologiyalarni qo'llash istiqbollari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami.- Chirchiq.: 2024. – 326 b.

Tashkiliy qo'mita:

Matkarimov R.M.	O'zDJTSU rektori, tashkiliy guruh raisi;
Arzikulov M.O'.	Sport vazirligi bo'lim boshlig'i o'rinbosari - tashkiliy guruh a'zosi;
Mirzanov Sh.S.	O'zDJTSU, Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a'zosi;
Musayev B.B.	O'zDJTSU, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi;
Raxmanov E.T.	O'zDJTSU, O'quv ishlari bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi;
Zarifboyev J.Sh.	O'zDJTSU, Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi;
Ibragimov I.I.	O'zDJTSU, Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi;
Ishtayev D.R.	O'zDJTSU, O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i - tashkiliy guruh a'zosi;
Aripov Yu.Yu.	O'zDJTSU, Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i - tashkiliy guruh a'zosi;
Shopulatov A.N.	O'zDJTSU, Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i- tashkiliy guruh a'zosi;
Sarimsaqov I.	O'zDJTSU, Jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i;
Soliyev I.R.	O'zDJTSU, Yengil atletika, biatlon nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri - tashkiliy guruh kotibi (bosh koordinator);
Olimov M.S.	O'zDJTSU, Yengil atletika, biatlon nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori v.b. - tashkiliy guruh a'zosi;
Burnashev R.A.	O'zDJTSU, Yengil atletika, biatlon nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti v.b. - tashkiliy guruh a'zosi;
Baratov A.M.	O'zDJTSU, Yengil atletika, biatlon nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti v.b. - tashkiliy guruh a'zosi;
Karimov F.M.	O'zDJTSU, Yengil atletika, biatlon nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti bo'lib o'tgan “Yengil atletika sport turi bo'yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda innovatsion texnologiyalarni qo'llash istiqbollari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to'plamida yengil atletika bo'yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlashning muammolari, yechimlari va yutuqlari, yengil atletikachilarni nufuzli musobaqalarga tayyorlashning nazariy va amaliy muammolari, yengil atletikaning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdagi vosita sifatidagi o'rni, para atletikachilarni tayyorlashning dolzarb muammolari muhokama qilinadi. Mualliflar to'plamda chop etilgan maqolalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgardir.

Mas'ul muharrir:

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent v.b. A.M.Baratov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARINING TEZKOR–KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA VOSITALARINING AHAMIYATI

Ismailova Dilnoza Tolibovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

Chirchiq, O'zbekiston

E-mail: dilnoza-amonova@mail.ru

THE IMPORTANCE OF THE MEANS OF GIRLS JUMPING LENGTH IN THE DEVELOPMENT OF FAST–STRENGTH QUALITIES

Ismoilova Dilnoza Tolibovna

Uzbek State university of physical education and sports,

Chirchik, Uzbekiston

E-mail: dilnoza-amonova@mail.ru

Kalit so'zlar: uzunlikka sakrash, koordinatsion qobiliyatlar, sport natijalari, jismoniy sifatlar, maxsus mashqlar.

Keywords: long jump, coordination abilities, sports results, physical qualities, special exercises.

Mavzuning dolzarbligi. Sport tayyorgarligi ko'p bosqichli murakkab pedagogik jarayon bo'lib, mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil qilishni taqazo etadi. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan jismoniy va texnik-taktik mashqlar shug'ulanuvchi uzunlikka sakrovchi qizlarning yoshi, jismoniy va funktsional imkoniyatlariga moslab rejalashtirilishi va qo'llanilishi lozim. Ushbu mashqlar soni, shiddati, qaytarilishi va davom etishi vaqti bilologik qonuniyatlarga asoslanishi darkor. Agar mashqlar yuklamasi uzunlikka sakrovchi qizlarni imkoniyatidan o'ta yuqori bo'lsa, bunday yuklama shu uzunlikka sakrovchi qizlarning organizimiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Ayrim murabbiylar qisqa muddat ichida jismoniy sifatlarni rivojlantirishni jadallashtirish, tezroq malakali sportchi tayorlash maqsadida maxsus va ixtisoslashgan mashqlarni zo'rma-zo'raki qo'llaydilar to'g'ri, ayrim holarda ya'ni agar uzunlikka sakrovchi qizlarning nasliy va individual jismoniy imkoniyatlari serzahira bo'lsa, bunday uzunlikka sakrovchi qizlarni tez orada yaxshi sportchi bo'lib etishishi mumkin. Ammo, aksariyat hollarda bunday katta yuklamali mashg'ulotlar uzunlikka sakrovchi qizlarning tez charchashi, zo'riqishi, hatto uning kasallanishiga olib kelishi mumkin. Sport mashg'ulotlarida shunday holatlar ham uchraydiki, bir-biriga o'xshash muntazam beriladigan mashqlar sport bilan endi shug'unlanishni boshlagan uzunlikka sakrovchi qizlarning qiziqishini so'ndiradi, ularda sportga bo'lgan qiziqishlari yo'qoladi, organizmga salbiy ta'sir etish orqali sportni erta tark etishga olib keladi. Shuning uchun uzunlikka sakrovchi qizlarni tayyorlashda, ayniqsa dastlabki o'rgatish bosqichida jismoniy sifatlarni rivojlantirish, texnik-taktik mahoratni shakllantira borish uchun mashg'ulotlar hajmini to'g'ri va optimal tarzda rejalashtirish juda muhimdir.

Tadqiqot maqsadi uzunlikka sakrovchi qizlarning tezkor–kuch sifatlarini rivojlantirish orqali mashg'ulot samaradorligini aniqlash va vositalardan foydalanish hisobiga jismoniy tayyorgarligini oshirishdan iborat.

Tadqiqotning tashkil etilishi va muhokama. Uzunlikka sakrovchi qizlarni tayyorlashda jismoniy sifatlar muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa tezkor- kuch sifatlarini rivojlanganlik darajasi yuqori natijalarni qayd etishda muhim rol o'ynaydi. Tezkor–

2-SHO'BA. YENGIL ATLETIKACHILARNI NUFUZLI MUSOBAQALARGA TAYYORLASHNING NAZARIY VA AMALIY MUAMMOLARI

kuch sifatlarini rivojlantirishda vositalarni va ularning shiddatini to'g'ri tanlash muhim. Quyida tezkor - kuch sifatlarini rivojlantiruvchi vositalar berilgan:

1. Turgan joyda tizzani yuqori ko'tarib yugurish;
2. Turgan joyda qo'llarni barerga tirgan xolda tizzani yuqori ko'tarib yugurish;
3. Chalqancha yotib, oyoqlarni yuqori ko'targan xolda yugurishga o'xshatib harakat qilish;
4. Bir oyoqda turib, ikkinchi oyoqni yugurishdagidek sonni oldinga – yuqoriga, keyin pastga – orqaga oshirib borish (tazza oldinga chiqadi), keyin oyoq orqada bukuladi. Silkinch oyoqni orqaga tortayotganda, oyoq tagini shiddat bilan tez erga tekkaziladi.

1. Shtangani dast ko'tarish.
2. Yarim o'tirgan holatda birdaniga yuqoriga shtanga bilan sakrash.
3. Bir oyoqni oldiga ikkinchisi esa orqaga keng yozilib shtangani yelkaga olgan xolda oyoqlar xalatini tez sur'atlarda almashtirish.

Harakatda bajariladigan mashqlardan eng ko'p qo'llaniladiganlar quyidagilar:

1. Kichik – kichik, lekin maksimal tezlikda erkin qadam tashlab, bedana qadamda shtanga bilan yugurish.

2. Sonni yuqori ko'tarib, ketidan oyokni orqaga sidirib, u.o.m ning yo'lkadagi proektsiyasiga yaqingi joyda erga ko'yish.

3. Oyoq tagi bilan to'la depsinib, sal sal sakrab yugurish. Oyoq bukilmay erga qo'yiladi. Yuguruvchi ma'lum vaqt birligida maksimal tezlikda yugurgandagiga nisbatan ko'proq qadam qo'yigandagina yuqoridagi mashqlarning tezkorlikni o'stirishga foydasi tegadi.

1. Kela turib birdaniga 30 – 35 sm ga mumkin qadar tezlik bilan yuqariga sakrash.

2. Kela turib birdaniga 15 – 20 m ga maksimal tezlikda eng oz qadam tashlab yugurish.

3. Keng qadamlar bilan oldinga qadam bosish, qadamlar keng va iloji boricha pastroq o'tirish lozim.

4. Aniq chiziq bo'ylab, to'g'ri chiziq bo'ylab va radiusi har xil (yugurish yo'lkasi radiusiga yaqin) yo'ylar bo'ylab turli tezlikda yurish.

5. Keng yo'lka bo'ylab (1,5 - 2,5) pastga tomon yugurib, gorizontol yo'lga o'tib ketish.

Muskullar gruppasi kuchini, ayniqsa, sakrashga kerakli muskullar gruppasi kuchini o'stirish uchun quyidagi maxsus mashqlardan foydalanish samara beradi:

1. Oldinga juda oz siljish bilan sonni yuqori ko'tarib yugurish. Mashq o'rtacha sur'at bilan 1 – 2 marta, xar doim "charchaguncha" ijro etiladi(shtangani elkaga olgan xolda).

2. Sakrovchi yoz boshida xar bir sonni qatorasiga 300 – 350 marta bemalol ko'tara olishi kerak. Tez sur'atda esa 180 – 200 marta ko'tara olishi kerak;

3. Depsinuvchi oyoqni juda ham to'g'rilab, shu oyoq tagini maksimal, yozib, sakrab sakrab qadam tashlash. Mashqni ko'proq oldinga emas, balki yukoriga intilib bajarish kerak. Qadamlar uzunligi 150 – 180 sm mashq 1 – 2 marta xar gal "charchaguncha" bajariladi. YOz boshida sakrovchi bunday qadamlardan 160 – 200 tasini qotarasiga bajara olish zarur.

4. Depsinish burchagi minimal darajada, mumkin qadar uzun qadam tashlab, oldinga sakrab sakrab yugurish.

5. Oyoq tagida shiddat bilan depsinib oldinga siljish. Oyoq tizza bo'g'imida ozroq tarang bukilib, yoziladi. Qadamlar uzunligi 50 – 80sm. Xar bir sakrovchi yoz boshida 600 – 800metrni shunday o'ta olish kerak.

6. Sonning orqa tomon muskullarini mustaxkamlash uchun, mumkin qadar keng qadam tashlab yugurish.

7. Bir oyoqda turib, ikkinchisini oldindan orqaga tik tortayotganday kulni titish. Bu mashq sonning orqa tomonidagi muskullarni rivojlantiradi. Chalqancha yotib, bir oyoq tovonini yuqoriroqdagi biron narsaga qo'yib, gavdani to'g'rilash xam shuncha xizmat qiladi.

8. 10-15 metr dinamometrli doirada, turli tomonga bemalol sur'atda yugurish (bo'g'inlarini mustaxkamlash uchun). Qum ustida turli tomonlarga yugurish (xuddi shunday, lekin maksimal tezlikda 60 – 100m ga xam yugirishadi).

Xulosa. Mashg'uat jarayonida uzunlikka sakrovchi qizlarni tezkor-kuch jismoniy sifatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Sakrashdagi eng yuqori natija tezkor-kuch sifatlarini maksimal darajada takomillashganligi bilan harakterlanadi Yuqorida keltirib o'tilgan mashqlar uzunlikka sakrovchi qizlarning o'quv-mashg'ulotlarida ularning individual holatidan kelib chiqib qo'llanilsa shug'ullanuvchi qizlarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga, jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, ularning sog'ligini mustahkamlashga, hamda keyingi tayyorgarlik bosqichiga hech qanday kamchiliklarsiz muvaffaqiyatli o'tishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Tolipovna, I. D. (2022). YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARI JAROYONIDA YOSH YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNI MASHG'ULOT MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 352-356.

2. Xolbekova, D. N., Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. P., & Abduraximov, A. E. (2022). DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL ENDURANCE OF 14-15 YEAR OLD ATHLETES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 2021-2024.

3. Axmatov J. UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING ORGANIZMINI TIKLANISHIDA GIDRATATSIYANING AHAMIYATI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №.

4. J. Axmatov MUSOBAQA SANALARINI QOLDIRILISHINING SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI (yugurish turlari misolida) // CARJIS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/musobaqa-sanalarini-qoldirilishining-sport-natijalariga-ta-siri-yugurish-turlari-misolida> (дата обращения: 05.04.2024).

5. Akhmatov, J., & Kabilova, D. (2024). SPEED ENDURANCE (MIDDLE DISTANCE). *Modern Science and Research*, 3(2), 9–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29769>

MUNDARIJA

1-SHO'BA. YENGIL ATLETIKA BO'YICHA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING MUAMMOLARI, YECHIMLARI VA YUTUQLARI	
Ummatov N.R., Soliyev I.R. Malakali uzoq masofalarga yuguruvchi sportchilarning yuklamar miqdori va ularga moslashishning asoslari	5
Абдурахимов А.Э. Қисқа масофага югурувчиларни жисмоний тайёргарлигини ривожланиш динамикаси	11
Qurbonov X.X. O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida kuzgi-qishki mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash	15
Qurbonov X.X. O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida qishki-bahorgi mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash	18
Qurbonov X.X. O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida bahorgi-yozgi mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash	21
Abbosova M.Q. Malakali taekvondochi qizlarni o'rta masofada jang olib borish texnik-taktik xarakterlarini rivojlantirish	25
Soliyev I.R. Yengil atletika bo'yicha milliy terma jamoa sportchilarining nufuzli musobaqalarda ishtiroki hamda kelasi musobaqalarga tayyorgarligi	28
Xaydarov B.Sh. Yuqori malakali nayza uloqtiruvchilarni jismoniy rivojlanganlik darajasini o'rganish samaradorligi	33
2-SHO'BA. YENGIL ATLETIKACHILARNI NUFUZLI MUSOBAQALARGA TAYYORLASHNING NAZARIY VA AMALIY MUAMMOLARI	
Шепляков А.С., Сопина Д.С. Ошибки и способы их устранения при низком старте у бегунов на короткие дистанции	37
Шакиржанова К.Т., Хакимов Ш.Б. Индивидуальные особенности подготовки девушек в спринтерском беге на этапе начальной специализации по направлению «женский спорт»	43
Уткиров Х.Р., Шакиржанова К.Т. Характеристика и совершенствование спринтерского бега через интеллектуальную подготовку	49
Baratov A.M., Akhmatov J.O. Effectiveness of exercise organization in weekly microcycle of steeplechase runners	55
Akhmatov J.O. The importance of hydration in the recovery of the organism of long-distance runners	58
Ismailova D.T. Uzunlikka sakrovchi qizlarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda vositalarining ahamiyati	63
Ismailova D.T., Yusupova S.N. Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish texnikasining mazmuni va uni o'rgatish yo'llari	66
Иргашева Ш.Б. Методика развития координационных способностей шпажистов 10-12 лет	70
Ziyayev F.Ch. O'quv mashg'ulot guruhi bosqon uloqtiruvchi sportchilarning uloqtirish texnikasi nazorati	74
Mirzabdullayeva A.I., Xaydarov B.Sh. Qisqa masofaga yuguruvchi talabarlarning yugurish texnikasini organish	76